

УДК 316.4.06: 37.062.5

**ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ МОЛОДЕЖИ В ВЫСШЕМ
ОБРАЗОВАНИИ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ В УСЛОВИЯХ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ****A STUDY OF THE NEEDS OF YOUNG PEOPLE IN HIGHER EDUCATION
AND THEIR IMPLEMENTATION IN THE CONDITIONS OF SAKHALIN REGION**

©Чуднова О. В.

канд. соц. наук

Сахалинский государственный университет

г. Южно–Сахалинск, Россия, chudnova_ov@mail.ru

© Chudnova O.

PhD

Sakhalin state University

Yuzhno–Sakhalinsk, Russia, chudnova_ov@mail.ru

Аннотация. В данной статье на основе социологического исследования проведенного методом анкетирования автор анализирует особенности проявления потребностей молодежи в высшем образовании, исследует внутренние и внешние факторы, влияющие на стратегию реализации образовательных потребностей молодежи в современных условиях, описывает некоторые направления совершенствования работы с абитуриентами и студентами, относительно заявленной проблематики.

Abstract. In this article, based on sociological research conducted by using questionnaires, the author analyzes peculiarities of the needs of young people in higher education, explores internal and external factors influencing the implementation strategy the educational needs of youth in modern conditions, describes some areas for improvement work with applicants and students regarding the stated problems.

Ключевые слова: высшая школа, абитуриенты, образовательные потребности, образовательные стратегии, Сахалинская область.

Keywords: higher school, students, educational needs, educational strategies, Sakhalin region.

Проблема изучения потребности молодых людей в получении высшего профессионального образования является особо актуальной для современных исследователей в связи с тем, что высшее образование сегодня является общедоступным, массовым, обязательным для основной части современной российской молодежи, влияющим на личностный и профессиональный потенциал любого человека и общества в целом. Именно поэтому от правильно выбранной профессии зависит дальнейшая судьба, благополучие и успешность молодых людей. Однако в последнее время наблюдаются трудности профессионального самоопределения у старшеклассников, обусловленные как объективными преобразованиями в социально–экономической и политической сферах общества, так и недостаточной внутренней подготовленностью выпускников школы к сознательному выбору профессии. Несмотря на существование многочисленных исследований наблюдается недостаточная разработанность многих вопросов формирования потребностей и особенностей в высшем образовании и их реализации у старшеклассников, в частности, существует противоречивость мнений относительно роли мотивационных,

разнообразных внешних факторов, таких как ближайшее окружение, положение того или иного образовательного учреждения и прочее, влияющих на выбор направления подготовки [1–4].

Для изучения заявленной проблемы в условиях Сахалинской области, автором было проведено анкетирование, целью которого являлось изучение факторов выбора молодежью вуза и специальности, на которой они обучаются и особенностей формирования потребностей в образовании.

Выборка рассчитана в отношении генеральной совокупности — 16440 человек. Респондентами выступили студенты четвертых курсов всех высших учебных заведений, представленных в Сахалинской области (150 человек):

1. Сахалинский государственный университет (СахГУ);
2. Сахалинский гуманитарно–технологический институт (СахГТИ);
3. Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова (РЭУ) — филиал;
4. Сахалинский институт железнодорожного транспорта (ДВГУПС) — филиал;
5. Современная гуманитарная академия (СГА) — филиал;
6. Московский университет им. С. Ю. Витте (МУИ) — филиал.

Среди респондентов преобладают девушки — 60%, доля юношей составила 40%.

Для выявления причин выбора вуза молодежи был задан вопрос: «Назовите причину выбора вуза, в котором Вы сейчас учитесь?», ответы на который изображены в Таблице 1.

Таблица 1.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ НА ВОПРОС
«НАЗОВИТЕ ПРИЧИНУ ВЫБОРА ВУЗА, В КОТОРОМ ВЫ СЕЙЧАС ОБУЧАЕТЕСЬ», (%)

<i>Вариант ответа</i>	<i>СахГУ</i>	<i>СахГТИ</i>	<i>РЭУ</i>	<i>ДВГУПС</i>	<i>СГА</i>	<i>МУИ</i>	<i>Итого</i>
Не хотел (а) уезжать далеко от дома	17	16	19	21	25	25	20,5
Престижность вуза	18	16	18	20	25	25	20,3
Случайный выбор	13	26	21	11	0	0	11,8
Не было возможности уехать на материк	23	23	27	20	25	25	23,8
Поступил (а) на бюджетную форму обучения	12	13	0	3	0	0	4,6
Государственная форма собственности вуза	13	0	2	0	0	0	2,5
Поступал в вуз по совету близких людей	3	6	13	20	0	0	7
Возможность совмещать работу с учебой	0	0	0	5	25	25	9,1

Представленные в Таблице 1 данные свидетельствуют о том, что практически четверть опрошенных хотели уехать учиться на материк, но в силу обстоятельств остались в островном регионе. Скорее всего, большую роль здесь играет территориальная удаленность Сахалина от материковой части Российской Федерации и связанная с этим высокая стоимость авиабилетов, что выводит на первый план финансовый фактор (необходимость постоянных переездов, аренда жилья, высокие расходы на бытовые нужды и т. д.). Кроме того, в качестве основных причин выбора вуза молодые люди указали на желание остаться рядом с местом постоянного жительства (20,5%), что может объясняться социально–психологическими причинами: бытовой неподготовленностью студента, его финансовой неграмотностью, психологической зависимостью от родных и близких и иными причинами.

Интересно, что пятая часть респондентов указала на престижность вуза как фактор его выбора, причем, по мнению молодежи, престижность учебных заведений выше у филиалов московских вузов, нежели у дальневосточных или сахалинских образовательных учреждений. Кроме того, обучение в филиалах (преимущественно дистанционно), позволяет

эффективно совмещать учебную и трудовую деятельность, для таких студентов обучение в вузе — скорее подтверждение занимаемой должности.

Для более глубокого анализа потребностей в образовании, а также возможного влияния извне, респондентам был задан вопрос «Что послужило причиной выбора специальности, которой Вы обучаетесь?»

Таблица 2.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ НА ВОПРОС:
«ЧТО ПОСЛУЖИЛО ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ ВЫБОРА СПЕЦИАЛЬНОСТИ,
КОТОРОЙ ВЫ ОБУЧАЕТЕСЬ?», (%)

Причины выбора специальности	НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ				
	Инженерно-техническое	Социально-экономическое	Гуманитарное	Естественно-научное	Итого
Интерес к дисциплинам, изучаемым в рамках специальности	31	29	25	28	28,25
Желание работать в данной сфере	22	15	15	16	17
Перспектива высокого заработка	10	9	5	15	9,75
Спрос на специалистов данного профиля	19	22	16	13	17,5
Невозможность поступления на другую специальность	5	20	21	9	13,75
Советы других людей (учителей, родных, друзей)	4	6	2	3	3,75
Модная, престижная специальность	9	5	6	16	9

Согласно проведенному исследованию (Таблица 2), основными причинами выбора направления подготовки у респондентов выступают интерес к дисциплинам, изучаемым в рамках специальности, и желание работать в данной сфере, что говорит о высокой внутренней мотивации абитуриентов и создании некой жизненной стратегии в рамках конкретной профессиональной сферы. Отметим, что выявленные показатели характерны в основном для представителей технических и социально-экономических специальностей, тогда как у гуманитариев и представителей естественнонаучного направления процент выбора данных вариантов ответа снижен. Вероятно, это связано с некоторой размытостью гуманитарного профиля подготовки относительно будущей сферы деятельности.

Тревожным представляется выявленная у респондентов тенденция, согласно которой основным мотивом выбора направления подготовки (преимущественно у студентов гуманитарного и социально-экономического профиля подготовки) является невозможность поступления на другую специальность в виду различных причин (финансовый фактор, территориальная удаленность вуза, низкий балл ЕГЭ и т. д.). По нашему мнению такое противоречие между потребностями молодых людей и невозможностью их реализации, может вести к падению интереса к учебе, конфликтности, снижению успеваемости, высокой образовательной мобильности вплоть до отчисления из вуза, что негативно скажется как на отдельно взятом обучающемся, так и на студенческой группе и вузе в целом.

В сложившейся ситуации образовательным организациям различного уровня необходимо выстраивать тесные связи, способствующие активному сотрудничеству, взаимобмену, широкому информированию всех заинтересованных лиц о предоставляемых образовательных услугах и возможностях их дальнейшего совершенствования и применения на практике. В противном случае, выявленная проблема с течением времени будет только обостряться, что снизит удовлетворенность студентов и выпускников полученным образованием и престижность вуза.

В связи с вышеизложенным, представлялось интересным проанализировать то, в какой мере нынешние студенты удовлетворены получаемым образованием и то, в какой мере им удалось реализовать образовательные стратегии, поставленные перед самим собой в период поступления в высшую школу (Таблица 3).

Таблица 3.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ НА ВОПРОС:
«В КАКОЙ СТЕПЕНИ ВЫ РЕАЛИЗОВАЛИ СВОИ «ШКОЛЬНЫЕ» ПЛАНЫ?»

<i>Вариант ответа:</i>	<i>Доля, %</i>
Реализовал (а) полностью	21
Реализовал (а) частично	51
Не реализовал (а) совсем	28
Итого:	100

Отметим, что более четверти опрошенных студентов во время обучения в вузе не смогли реализовать свои образовательные планы, что означает полную неудовлетворенность полученным образованием. Чуть более половины респондентов указывают на частичную реализацию планов относительно учебы в вузе, и только 21% студентов сообщают в ходе анкетирования о полной реализации своих потребностей в обучении. Можно предположить, что выпускники вузов, обучающиеся на направлениях подготовки, к которым у них нет стремления, не будут стремиться найти работу по специальности, либо станут искать возможности получения второго высшего образования.

На вопрос о том, что помешало студентам в полной мере реализовать образовательные потребности, ответы распределились следующим образом (Таблица 4):

Таблица 4.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ РЕСПОНДЕНТОВ НА ВОПРОС
«ЧТО ПОМЕШАЛО РЕАЛИЗОВАТЬ «ШКОЛЬНЫЕ» ПЛАНЫ?»
(ОТ КОЛИЧЕСТВА ОТВЕТИВШИХ В ПРЕДЫДУЩЕМ ВОПРОСЕ ОТРИЦАТЕЛЬНО)

<i>Вариант ответа:</i>	<i>Доля, %</i>
Не владел информацией о специальности	40
Не было необходимого уровня знаний/не хватило баллов по ЕГЭ	8
Влияние родителей	8
Не хватало материальных ресурсов, возможностей	44
Итого:	100

Полученные данные позволяют констатировать, что у большинства сахалинской молодежи, получающей образование в сахалинских вузах на момент поступления нет четких представлений о будущей профессии и о направлении подготовки, по которому они собираются учиться. По нашему мнению, такое положение вещей связано с недостаточной работой профориентационных отделов высших учебных заведений и школ, что в целом негативно сказывается на всем процессе обучения и косвенно оказывает влияние на жизненные планы выпускников. Основной же причиной невозможности реализации образовательных потребностей выступает материальный фактор. Причем на него чаще указывают те студенты, которые желали бы покинуть островной регион и получить профессию, связанную с технической сферой.

В связи с этим отметим еще одну негативную тенденцию. В связи с наступившим экономическим кризисом практически во всех вузах страны увеличилась средняя цена за год обучения (практически по всем направлениям подготовки), Сахалинская область не является исключением. Как видно из Таблицы 5, рост цен в 2014–2017 годах является весьма значительным. Следовательно, можно с уверенностью предположить, что в наступающем учебном году из поступающей в высшие учебные заведения молодежи Сахалинской области

немногие смогут позволить себе поступить на договорную форму обучения, что повлечет собой серьезный отток абитуриентов из островного региона.

Таблица 5.

ДИНАМИКА ЦЕН ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА 2014–2017 ГОДА (на примере СахГУ)

Учебный год	ГМУ	Юриспруденция	Нефтегазовое дело	Строительство	Востоковедение	Педагог-психолог
2014–2015	279290	327010	315820	295540	327010	279290
2016–2017	516760	516750	542360	542360	516760	516760

Кроме того, в рамках проведенного исследования было выяснено, что удовлетворенность студентов получаемым образованием выше среднего, для выявления этого аспекта было предложено оценить по пятибалльной шкале удовлетворенность получаемого высшего образования (Таблица 6).

Таблица 6.

СТЕПЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СТУДЕНТАМИ
ПОЛУЧАЕМЫМ ИМИ ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИИ

Вариант ответа	Доля, %
«5» отлично	14
«4» хорошо	39
«3» удовлетворительно	28
«2» плохо	10
«1» вообще не удовлетворен	9

Интересно, что 12% студентов отметили, что хотели бы продолжить обучение в магистратуре. Большая часть респондентов (64%) отметили, что продолжать обучение они не планируют, а почти четверть (24%) затруднились ответить на данный вопрос. Такие данные свидетельствуют о том, что большинство студентов четвертого курса не испытывают высокой потребности в получении поствысшего образования, что вероятнее всего скажется на определенном уровне конкурентоспособности выпускников на рынке труда, оттоку желающих продолжать обучение в аспирантуре.

Для того чтобы более глубоко изучить потребность молодежи в образовании и именно особенность ее реализации в русле дополнительного образования респондентам был задан следующий вопрос (Таблица 7).

Таблица 7.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ НА ВОПРОС
«ПОЛУЧАЕТЕ ЛИ ВЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ?»

Вариант ответа	Доля, %
Получаю второе высшее образование	3
Посещаю различные курсы, тренинги	13
Прохожу стажировки, связанные с моей будущей деятельностью	4
Нет, не получаю дополнительное образование	80
Итого:	100

Исходя из ответов респондентов, можно заключить, что основная часть опрошенных не получает дополнительное образование. С одной стороны, это может быть связано с уже заявленными ранее финансовыми аспектами проблемы и низким интересом к процессу

обучения или получаемой специальности, с другой — с удовлетворенностью получаемым образованием и восприятием его как вполне достаточного для дальнейшей профессиональной деятельности.

Интересны ответы на вопрос о целях получения высшего образования, ответы на который отображены в Таблице 8.

Таблица 8.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ НА ВОПРОС
«НАЗОВИТЕ ОСНОВНУЮ ПРИЧИНУ ПОЛУЧЕНИЯ ВАМИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»

<i>Вариант ответа</i>	<i>Доля, %</i>
Получение диплома	46
Желание найти престижную работу	7
Желание добиться уважения окружающих	24
Получение знаний, умений и навыков	20
Отсутствие желания идти работать	3
Итого:	100

Исходя из этих данных, можно сказать, что современный студент при обучении в вузе ставит на первый план получение диплома, в то время как он должен являться средством достижения более значимой цели — получение целого комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для освоения будущей профессии, который является только третьим по значимости. Вторым же является мотив самоутверждения, подчеркивания собственного статуса и значимости. Мы полагаем, что это связано прежде всего с возрастными характеристиками респондентов, ведь молодость — пора самореализации, достижения определенных высот во всех сферах человеческой жизни. Опираясь на полученные данные, вузам при проведении рекламной компании, необходимо апеллировать именно к критерию статусности и престижности обучения на определенном направлении подготовки, а затем подчеркивать перспективы трудоустройства, карьерного роста, высокого заработка.

Подводя итог вышеизложенному, еще раз подчеркнем, что результаты анкетирования свидетельствуют о неоднозначности формирования потребностей в высшем образовании и их реализации в условиях Сахалинской области. При выборе определенного направления подготовки студенты руководствуются мотивами, которые могут быть отнесены к группе внешних положительных. Однако, с течением времени, эти факторы значительно снижают свое влияние, что приводит к отсутствию представлений о будущей профессии, снижению интереса к обучению, конфликтности, высокой мобильности внутри вузов Сахалина и за его пределами. По этой причине, приемной комиссии вузов и профориентационным отделам школ необходимо организовывать свою деятельность таким образом, чтобы заблаговременно раскрывать наклонности молодых людей к определенной сфере, знакомить их с основным перечнем существующих на сегодняшний день направлений подготовки посредством посещения дней открытых дверей, ярмарок профессий, видео-конференций, экскурсий и иных видов совместной деятельности вузов и иных образовательных учреждений.

Для уже обучающихся в вузе студентов целесообразным представляется активное внедрение в процесс обучения методик, адекватных современным требованиям информационной среды — исследовательских проектов, тренажеров, дистанционного обучения, экскурсий на предприятия, организация базы практик на ведущих предприятиях области и т. д. Следует обратить особое внимание на необходимость введения гибкой балльно-рейтинговой системы (поощрение элементов творчества, находчивости при выполнении заданий, добросовестности, ответственности), чтобы распределение баллов в полной мере учитывало особенности условий будущей профессиональной деятельности выпускника.

Список литературы:

1. Бедрачук И. А. Университет в современном обществе. Владивосток: ВГУЭС, 2011. 308 с.
2. Онипко А. А. Потребности личности в высшем образовании и особенности их реализации: дис. ... канд. социол. наук. Екатеринбург, 2013. 195 с.
3. Российское образование в условиях социальных трансформаций: социологические очерки / Под общей ред. Ю. Р. Вишневого. М.: УГТУ–УПИ, 2013. 368 с.
4. Сорокина Н. Д. Образование в современном мире (социологический анализ). М.: Экономика и финансы, 2004. 312 с.

References:

1. Bedrachuk I. A. University in a modern society. Vladivostok: VSUES, 2011. 308 p
2. Onipko A. A. The needs of the individual in higher education and the peculiarities of their realization: dis. kand. soc. sciences. Yekaterinburg, 2013. 195 p.
3. Russian education in the conditions of social transformation: sociological essays. Under the General editorship of J. R. Vishnevsky. Moscow, USTU–UPI, 2013. 368 p
4. Sorokina N. D. Education in the modern world (sociological analysis). Moscow, Economy and Finance, 2004, 312 p.

*Работа поступила
в редакцию 18.07.2016 г.*

*Принята к публикации
21.07.2016 г.*